

Навоийнинг бадиий асарларида назарий маълумотларнинг ўрни

Файзуллоев Бахтиёр Бобожонович,
академик Бобожон Гафуров номидаги ДТМ
Хўжанд ДУ доценти, филология фанлари
номзоди, З.М.Бобур номли халқаро жамоат фондининг
Тожикистон бўлими раҳбари
Эл.почта: b.fayz.1961@mail.ru

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18201737>

Аннотация: Мақолада Алишер Навоийнинг «Хамса»си ҳамда шеърларидаги айрим назарий маълумотларга эътибор қаратилган.

Таянч сез ва иборалар: татаббу, шакл ва мазмун, анъана, издошлик, адабий таъсир, ўзига хос маҳорат, матн, талқин, адабиётшунос, дoston, хамсачилик.

Аннотация: Статья посвящена некоторым теоретическим сведениям в «Хамсе» Алишера Навои и стихотворениях.

Ключевые слова и выражения: татаббу, формы и содержания, традиция, последователь, литературное влияние, мастерство оригинальности, текст, интерпретация, литературовед, эпос, хамсотворчество.

Annotation: The article focuses on some theoretical information in Alisher Navoi's «Khamsa» and poems.

Key words and phrases: tatabbu, form and meaning, tradition, follower, influence, originality skill, text, interpretation, epic, hamsa.

Шарқ мумтоз адабиётидаги муҳим омиллардан бирини адабий анъаналар ташкил этади. Шунинг учун ҳам барча даврларда адабий анъаналарга алоҳида эътибор билан қаралган. Адабий анъаналар асосида адабиётни тараққий эттиришнинг муҳим воситаларидан бири татаббу-навислик ҳисобланади.

Анъанавийликнинг бир кўриниши ҳисобланган татаббунавислик бутун Шарқ мумтоз адабиётида кенг тарқалган бўлиб, у лирик турдан эпик тургача бўлган аксари жанрларда қўлланиб келинган. Буни Амир Алишер Навоий ижодида ҳам кузатиш мақсадга мувофиқ. Алишер Навоий “Хамса”сидан жой олган беш дostonнинг ҳар биттаси салафларига эргашиб, уларга издошлик қилиб, татаббу усулида яратганини “Муҳокамат ул туғатайн” асарида алоҳида таъкидлаб ўтган.

Навоий улкан истеъдод эгаси сифатида умрининг катта қисмини бадиий ижодга сафарбар этиб, Хирот адабий муҳитига карвонбошлик қилиб келди. Шунингдек, у адабиётшунос, тилшунос, тарихшунос олим сифатида илмий асарлар яратиб, бу соҳаларда ҳам ўз иқтидорини тўла намоён эта олди.

Бу ижодий анъанани изчил давом эттириб, адабиётшунослик илмига доир асарларидан ташқари бадий асарлари бағрида ҳам муҳим илмий – назарий фикрларини ўрни-ўрнида беришга алоҳида эътибор қаратгани маълум бўлади. Жумладан, мумтоз шеърятда ижодий мусобақанинг бир кўриниши ҳисобланган татаббунинг ўзига хос назарий аҳкомларини ҳам изчил баён этганки, бу фикрлари назарий қимматга эга бўлиб, ҳар қандай давр адабиётининг тараққиёти учун илмий асос бўлиб хизмат қилиши, шубҳасиз. Буни “Фарҳод ва Ширин” достонидаги қуйдаги байт мисолида янада аниқроқ кузатиш мумкин:

*Ани назм этки тарҳинг тоза бўлгай,
Улусқа майли беандоза бўлгай¹*

Мутафаккир шоирнинг эстетик принципига кўра, яратилган бадий ижод намунаси ҳисобланган татаббу асар ҳам мазмунан янги (тарҳи тоза) бўлиши шарт саналиб, иккинчидан, ўзидан олдин яратилган мавжуд асарларни қайта “мукаррар айламоқ” (такрор қилмас)лик зарурлигини олимона зукколик далиллайди:

*Йўқ эрса назм қилгонни халойиқ,
Мукаррар айламак сендан не лойиқ².*

“Хамса”нинг бир достонида таъкидланган назарий фикрларини шоир кейинги дostonларида ҳамда мумтоз лирик жанрлардаги асарларида ҳам изчил ривожлантириб борганки, бу ҳол унинг ўзига хос ижодий принципини кўрсатади. Бундай анъанани “Хамса”нинг тўртинчи достони “Сабъаи сайёр”да давом эттириб, қуйидаги назарий хулосани баён қилади:

*Бир деганни ики демак хуш эмас,
Сўз чу такрор топти дилкам эмас³.*

Учинчидан, татаббу асар яратишда ўзаро адабий таъсир ҳамда ижодий ҳамкорлик ҳам муҳим ўрин тутди. Таниқли адабиётшунос Иброҳим Ҳаққулов таъкидлаганидек “... куруқ назирагўйлик кўчирмачилик билан баробардир. Таъсирланиш эса бошқа гап. Таъсирланиш жараёнида ижодкор ўзида мавжуд потенциал имкониятни ишга солиб, ижодда фавқулодда зўр натижаларга эришади”⁴.

Ёки “Хамса”нинг биринчи достони “Ҳайрат ул аброр”даги мазмун ва шаклга доир аниқ назарий маълумотни эслаш ҳам ўринлидир:

1. Навоий А. МАТ (Мукамал асарлар тўплами) 20 томлик, 8-том.-Тошкент:Фан, 1991, 44-бет.
2. Навоий А. Ўша манба, 44-бет.
3. Навоий А. МАТ 20 томлик, 10-том.-Тошкент: Фан, 1991, 73-бет.
4. Ҳаққулов И. Анъана ва маҳора //Навоий ва ижод сабоқлари. – Тошкент: 1981, 95-бет.

*Назмда ҳам асл анга маъни дурур,
Бўлсин анинг сурати ҳарне дурур*⁵

Мутафаккир шоирнинг фикрича назмда ҳам асосий нарса маъно (мазмун) ҳисобланади. Унинг шакли эса ҳар хил бўлиши мумкин. Яхши мазмунга эга бўлмаган шеър одамлар томонидан яхши баҳоланмаслиги таъкидланиб, ҳақиқий шеър эса яхши шаклга эга бўлиши билан бирга гўзал маъноли бўлиши кераклиги назарий жиҳатдан асослаб берилган бўлиб, у бугунги кунга қадар ҳам ўзининг назарий қимматини йўқотган эмас.

Бундай ижодий ўзига хослик Алишер Навоийнинг қасидаларида т ҳам кўзга ташланади. Хусусан, Амир Хусрав Дехлавийнинг “Дарёйи аброр” ва унга жавобан яратилган Абдурахмон Жомийнинг “Лужжат ул асрор” (“Сирлар денгизи”) қасидаларидан таъсирланган Навоий ўзининг “Тухфат ул афкор” (“Фикрлар тухфаси”) қасидасини яратиб, “зўр натижа”га эриша олганлиги қуйидагича баён қилинган:

*Дар татаббу кардани ин назм озодам зи-таън,
Тобеъи суннат бувад ҳар к-у набиро чокар аст*⁶

Мазмуни:

Бул назмга мен татаббу этдим озод таънадан,
Ким набийга чокару суннатга тобеъдур бешак.

(*А.Ҳайитметов таржимаси*)

Ушбу қасиданинг ёзилиш тарихи ҳақида Навоий “Хамсат-ул мутаҳай-йирин” асарида қуйидаги маълумотни келтирган: “От устида қасидани ўқиб (яъни бу ўринда устоз Жомий асари назарда тутилган – Б.Ф.), хушҳоллик била борурда хаёлга “Тухфат ул – афкор” (“Фикрлар тухфаси”) қасидасининг матлаи келди. Манзилга тушгандин сўнгра битиб, бир бекдин ул ҳазрат хизматларига (Абдурахмон Жомийга – Б.Ф.) йиборилдиким, тугатурга лойиқ бўлса ва ишорат бўлса машуллуқ қилайин, йўқ эрса хайр. Ул ҳазрат рукаъларда таърифлар қилиб, муболағалар айтиб эрдиларким, “албатта тугатсун” деб”⁷.

Бу воқеанинг эътиборга лойиқ томони шундаки, Алишер Навоий 99 байтдан иборат бўлган мазкур қасидасини Марв шаҳрига етгунча йўлма-йўл ёзиб тугатади. Асар устози Жомий ҳазратларига бағишланган эди. Бундай эътибор ва эъзоздан ғоят хушнуд бўлган Жомий ўзининг “Баҳористон”

5. Навоий А. МАТ 20 томлик, 7-том. – Тошкент : Фан, 1991, 64-бет.

6. Навоий А. Асарлар. 15 жилдлик, 5-жилд. 2 – китоб. – Тошкент: Бадиий адабиёт, 1965.

7. Навоий А. Асарлар. 15 жилдлик, 14-жилд. – Тошкент: Бадиий адабиёт, 1967, 29-бет.

**«O‘ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGI VA
AKADEMIK IZZAT SULTON ILMIY MEROSI»**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-nazariy anjumani

асарида шогирдига алоҳида эҳтром билан жавоб қайтарадики, бу икки халқ шеърлятидаги ибратли нуқталардан бири дейишга имкон беради.

Тўртинчидан, татаббу асар яратиш ижодкордан мукамал назарий билим ҳамда катта ҳаётий тажрибга эга бўлиши шу билан бирга салаф шоирларга ўз эҳтиромини ҳам кўрсата олиши зарур эканлигини Навоийнинг замондоши Зайниддин Восифийнинг хотираларида ибратли бир воқеа келтирилган. Унинг гувоҳлик беришича, Навоий устози Жомийнинг машҳур ғазалларидан бирига татаббу ёзишни замондош шоирларга вазифа сифатида топширади. Бу ижодий мусобақани якунида татаббу ёзган шоирлар эмас, балки устоз Жомий асарига татаббу ёзишдан ўзини тийиб, андиша қилган икки шогирд - Ҳилолий ва Осафийга Навоий ҳазратлари томонидан алоҳида эҳтиром кўрсатилади.

Қисқача кузатишдан шундай хулосага келиш мумкинки, Алишер Навоийнинг бадиий асарларида келтирилган кўплаб адабий – назарий маълумотлар асар сюжети ва копозициясида муҳим ўринга эга бўлиб, адабиёт илмига доир бир қатор адабий-назарий тушунчаларни аглашга, уларнинг моҳиятини тушуниб олишга бевосита ёрдам берадиган назарий дастур мақомига эга эканлиги билан шоир ижодида муҳим илмий қиммат касб этади.

O‘ZBEK TILI, ADABIYOTI
VA FOLKLORI INSTITUTI